

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНСКИХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Комилова Малохат Олимовна

Ташкентский университет прикладных наук, и.о. доцента
e-mail: malokhat.komilova@mail.ru

Аннотация: многообразие мобильных технологий, классификаций можно разделить на несколько групп: профилактика заболеваний, определение различных диагностических параметров, контроль течения заболевания и эффективности лечения, консультативная поддержка, эффективность использования специализированных мобильных приложений для проведения пациентами самостоятельного управляемого лечения заболеваний.

Ключевые слова: электронная медицина, медицинские мобильные приложения, mHealth, оценка технологий здравоохранения, телемедицина, дистанционная диагностика, мониторинг, наблюдение, мобильные приложения, виртуальная консультация, медицинские записи.

TIBBIY MOBIL ILOVALAR TA'SIRINING ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: mobil texnologiyalarning xilma-xilligi va tasniflarini bir necha guruhlariga bo'lish mumkin: kasallikning oldini olish, turli diagnostika ko'rsatkichlarini aniqlash, kasallikning borishi va davolash samaradorligini kuzatish, maslahat yordami, bemorlar uchun kasalliklarni o'z-o'zini boshqarishi uchun maxsus mobil ilovalardan foydalanish samaradorligi.

Kalit so'zlar: elektron tibbiyot, tibbiy mobil ilovalar, mHealth, sog'liqni saqlash texnologiyasini baholash, teletibbiyot, masofaviy diagnostika, monitoring, kuzatuv, mobil ilovalar, virtual maslahat, tibbiy yozuvlar.

PROSPECTS FOR THE IMPACT OF MEDICAL MOBILE APPLICATIONS

Abstract: the variety of mobile technologies and classifications can be divided into several groups: disease prevention, determination of various diagnostic parameters, monitoring the course of the disease and the effectiveness of treatment, advisory support, the effectiveness of using specialized mobile applications for patients to conduct independent controlled treatment of diseases.

Keywords: electronic medicine, medical mobile applications, mHealth, healthcare technology assessment, telemedicine, remote diagnostics, monitoring, surveillance, mobile applications, virtual consultation, medical records

Введение

Мобильные приложения — это программы, которые работают на смартфонах и других мобильных устройствах связи. Они также могут быть аксессуарами, которые подключаются к смартфону или другим мобильным устройствам связи, или комбинацией аксессуаров и программного обеспечения.

Мобильные медицинские приложения — это медицинские устройства, представляющие собой мобильные приложения, которые включают в себя функциональные возможности программного обеспечения устройства. [1]

Мобильное здравоохранение (mHealth, mobile health) — этот термин обозначает раздел телемедицины, обеспечивающий предоставление медицинской помощи и контроль здорового

образа жизни человека с использованием беспроводных, телекоммуникационных технологий и мобильных устройств. mHealth – это тихая технологическая, медицинская и социальная «революция», происходящая уже сейчас, которая рано или поздно существенно повлияет на все здравоохранение в целом.

Постановка проблемы

Перспективы далекого будущего, такие как интеграция с другими технологиями, расширение области применения и этические и юридические аспекты использования мобильных медицинских приложений. Они могут стать мощным инструментом для улучшения здравоохранения, предотвращения заболеваний и управления медицинскими состояниями в будущем.

Метод решения

Медицинские мобильные приложения могут обеспечить недорогой круглосуточный доступ к высококачественной доказательной медицинской информации для пользователей в глобальном масштабе и улучшить соблюдение протоколов лечения с помощью изменения модели поведения [6]. Влияние медицинских мобильных приложений может быть значительным во многих областях здравоохранения, включая управление хроническими заболеваниями, психическим здоровьем, а также просвещение пациентов и расширение их прав и возможностей. Большие перспективы для медицинских мобильных приложений лежат в укреплении ключевого треугольника здравоохранения: качество, снижение затрат и улучшение доступности [7].

Предвещаемая многими эра медицины «четырёх П» (Предиктивная, Профилактическая, Персонализированная, предполагающая личное участие или вовлеченность Пациента) будет базироваться именно на мобильной медицине, и станет невозможной без тесного сотрудничества между пациентом и врачом посредством технологических решений [3].

Результаты и их анализ

mHealth состоит из двух крупных направлений: Технологии и Консалтинг. Каждое из них в настоящее время развивается обособленно, причем технологии готовы представить очень широкие возможности, которые консервативное медицинское сообщество только начинает рассматривать как удобный инструмент для работы с пациентами.

1. Классификация по типу приложения

А. Приложения, разработанные для интеграции медицинских устройств и смартфонов, позволяющие отображать информацию с медицинских устройств на смартфоне, управлять медицинским устройством со смартфона и т. д.

В. Приложения, позволяющие смартфону выполнять функции медицинского устройства (но не становиться медицинским устройством) за счет специального программного обеспечения или за счет дополнительного девайса, например, измерять уровень глюкозы в крови за счет соединения смартфона с портативным глюкометром, выполнять роль электрокардиографа за счет соединения смартфона со специальными электродами и т.д.

С. Приложения, позволяющие смартфону выполнять функции информационного характера: снабжать справочной информацией или проводить различные персонализированные медицинские расчеты после введения в программу необходимых данных, например, рассчитывать радиационную экспозицию пациента, дозировку и частоту приема препарата и т. д.

2. Классификация по назначению приложения

1. Приложения для поиска медицинских учреждений, аптек, записи к медицинским специалистам. Пример: «Nethealth», «Яндекс. Здоровье».

2. Приложения для удаленного консультирования пациента медицинским работником. Пример: «ONDOCDoc».
3. Приложения для взаимодействия пациента со своей электронной медицинской картой или запроса своих медицинских данных. Пример: «ONDOC», «ONDOCdent», «Медлайн-сервис».
4. Приложения для регистрации и фиксирования жизненных показателей пациента. Пример: «iCare», «Здоровье».
5. Приложения для напоминания пациентам о времени приема препарата, выполнения упражнений и т. д. Пример: «MediSafe», «Piluli.ru».
6. Приложения-калькуляторы для медицинских расчетов. Пример: «Справочник врача», «Помощь врачу».
7. Приложения-справочники, содержащие медицинскую информацию. Пример: «GuidelineCentral», «CDCAntibioticGuidelines».
8. Приложения для фитнеса и различных видов спорта. Пример: «iHealth».
9. Приложения для коррекции и контроля образа жизни. Пример: «Мое Здоровье», «MyfitnessPal».
10. Приложения, посвященные здоровому образу жизни и способствующие лечению, реабилитации или профилактике заболеваний у пациента, но не входящие в вышеперечисленные пункты. Пример: «Тренируй мозги», «Упражнения для глаз».[2]

Приложения для контроля заболеваний

Значительное количество мобильных приложений сосредоточено на управлении хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма и психические расстройства.

Сахарный диабет является наиболее изученной областью применения мобильных приложений. Существует большое количество приложений, предлагающих множество функций, включая регистрацию глюкозы в крови, журналы приема пероральных сахароснижающих препаратов или инсулина, напоминания и калькуляторы дозы инсулина, а также возможность интерактивного общения между пациентом и врачом [4]. Несколько систематических обзоров, посвященных изучению эффективности программ управления диабетом, сошлись во мнении, что приложения могут быть эффективны в контроле заболевания, но необходимы определенные доработки. В частности, клинические исследования, положенные в основу разработки приложения, в большинстве случаев имели низкое или умеренное качество доказательств из-за методологических ошибок.

Приложения для самодиагностики

Наблюдается растущая тенденция использования приложений для самодиагностики без посещения врача [5]. Эти приложения могут быть особенно полезны в экстренных условиях. Например, в приложении WebMD реализуется возможность выбора симптома, после чего пользователю предлагается ответить на ряд вопросов. Если пациент вводит информацию о наличии жизнеугрожающего симптома (например, боль в груди), то программа выводит рекомендацию о необходимости обращения за неотложной помощью. Диагностический алгоритм, согласно ответам на вопросы, генерирует возможные состояния, соответствующие симптомам [6].

Приложения для напоминания о приеме лекарств

Во многих исследованиях доказано, что наиболее низкая приверженность рекомендациям наблюдается среди лиц с длительно текущими хроническими неинфекционными заболеваниями. Согласно отчету ВОЗ, только 28% пациентов, лечившихся от диабета, достигли целевых показателей контроля гликемии, 25% пациентов с артериальной гипертензией достигают оптимального уровня артериального давления, уровень приверженности лечению пациентов с астмой колеблется в диапазоне от 30 до 70% [7]. Основной причиной низкой приверженности пациенты называют забывчивость [8, 9], в связи с чем большей популярностью пользуются приложения для напоминания о приеме лекарств. Авторы нескольких исследований сошлись во мнении, что использование приложений для

напоминания улучшает приверженность лечению, но не во всех программах имеются дополнительные функции (гибкое планирование, история отслеживания приема лекарств, возможность повтора сигнала, наглядные пособия) [10].

Приложения для реабилитации

В области реабилитации мобильные приложения могут предоставлять инструменты для мониторинга результатов домашних упражнений, сбора данных о позе и механике тела, поставлять учебный материал и мотивационные сообщения [11].

По данным R. Widmer (2016), у пациентов, которые проходили кардиологическую реабилитацию и использовали мобильное приложение для записи ежедневных измерений массы тела и артериального давления, отмечалась меньшая вероятность повторной госпитализации, чем у пациентов, посещавших только кардиологическую реабилитацию [12].

Кроме того, было показано, что приложения для планшетов могут потенциально обеспечить способ восстановления изолированных движений пальцев и кистей рук после инсульта [13].

Заключение

Использование медицинских мобильных приложений представляется весьма перспективным методом, особенно в области профилактической медицины. Эффективность использования приложений может повыситься при наличии соревновательного аспекта, развлекательных функций или функций визуализации. Необходимо дальнейшее изучение взаимосвязи между характеристиками медицинских мобильных приложений, такими как психологическая поддержка со стороны медицинского работника, автоматическая обратная связь, контроль приверженности, напоминания, назначение упражнений и др. Будущие разработки должны быть направлены на укрепление доказательной базы и внедрение в развивающихся странах.

Список литературы:

1. Device Software Functions Including Mobile Medical Applications <https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/device-software-functions-including-mobile-medical-applications>
2. С. С. Сошников... Классификация мобильных медицинских приложений, принципы и этические стандарты для их имплементации в клиническую практику. <https://medicine-group.ru/classification-medical-app>
3. Glasgow RE, Fisher EB, Haire-Joshu D, Goldstein MG. National Institutes of Health Science Agenda: A Public Health Perspective. // Am J Public Health. 2007. Vol. 97, N 11. P. 1936–1938.
4. Charpentier G, Benhamou PY, Dardari D, Clergeot A, Franc S, Schaepelynck-Belicar P, Catargi B, Melki V, Chaillous L, Farret A, Bosson JL, Penfornis A, TeleDiab Study Group. The Diabeo software enabling individualized insulin dose adjustments combined with telemedicine support improves HbA1c in poorly controlled type 1 diabetic patients: a 6-month, randomized, open-label, parallel-group, multicenter trial (TeleDiab 1 Study). Diabetes care. 2011;34(3):533-539. <https://doi.org/10.2337/dc10-1259>
5. Kao CK, Liebovitz DM. Consumer Mobile Health Apps: Current State, Barriers, and Future Directions. PM R. 2017;9(5):106-115. <https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2017.02.018>
6. Murfin M. WebMD app aims to be all things to all patients: review of its features & functions. 21.07.16. Accessed January 15, 2021. <https://www.imedicalapps.com/2016/07/webmd-app-review-2>
7. World Health Organization. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. Geneva: WHO; 2003. Accessed January 15, 2021. https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf?ua=1

8. Кужелева Е.А., Борель К.Н., Гарганеева А.А. Низкая приверженность лечению после перенесенного инфаркта миокарда: причины и способы коррекции с учетом психоэмоционального состояния пациентов. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2016;12(3):291-295. <https://doi.org/10.20996/1819-6446-2016-12-3-291-295>
9. Журавская Н.Ю., Кутишенко Н.П., Марцевич С.Ю., Лукина Ю.В., Гинзбург М.Л. Изучение приверженности врачевным рекомендациям пациентов, перенесших мозговой инсульт. Роль тревоги и депрессии (результаты регистра ЛИС-2). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(2):46-51. <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2015-2-46-51>
10. Santo K, Chow CK, Thiagalingam A, Rogers K, Chalmers J, Redfern J. MEDication reminder APPs to improve medication adherence in Coronary Heart Disease (MedApp-CHD) Study: a randomised controlled trial protocol. BMJ Open. 2017;7(10):e017540. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017540>
11. Dicianno BE, Parmanto B, Fairman AD, Crytzer TM, Yu DX, Pramana G, Coughenour D, Petrazzi AA. Perspectives on the evolution of mobile (mHealth) technologies and application to rehabilitation. Physical therapy. 2015;95(3):397-405. <https://doi.org/10.2522/ptj.20130534>
12. American College of Cardiology. Digital health tool helps cardiac rehab patients shed more pounds: Study shows smartphone app, Web portal help patients adhere to diet, exercise plans post-heart. ScienceDaily; 2016. Accessed January 15, 2021. <https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323185641.htm>
13. Kizony R, Zeilig G, Dudkiewicz I, Schejter-Margalit T, Rand D. Tablet Apps and Dexterity: Comparison Between 3 Age Groups and Proof of Concept for Stroke Rehabilitation. J NeurolPhysTher. 2016;40(1):31-39. <https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000110>
14. Komilova, M. O. (2023). ARALASH TA'LIM ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 217-220.
15. Комилова, М. О. (2024). ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ К-12 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАРУБЕЖОМ. IMRAS, 7(3), 81-92.
16. Комилова, М. О. (2022). ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. In Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции – знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения в гуманитарных (р. 178).